

**ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ БРИКЕТОВ ИЗ ОТСЕВА
МАРГАНЦЕВОЙ РУДЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ФЕРРОСИЛИКОМАРГАНЦА**
Каримов А.М., ведущий инженер-исследователь; Ровин С.Л., д.т.н, заведующий
Металлургическим научным центром; Маткасимов Д.Х., инженер
сталеплавильной группы Инженерного центра.
АО «Узметкомбинат», г. Бекабад, Узбекистан

На АО «Узметкомбинат» при производстве ферросиликомарганца марки МнС-17, как правило, используются следующие марганецсодержащие шихтовые материалы:

- Марганцевая руда (Mn – 28%) с фракцией 20-80 мм;
- Брикетты из отсева марганцевой руды (Mn – 32%);
- Марганцевый концентрат (Mn – 38%) с фракцией 5-25 мм.

Однако использование брикеттов из отсева марганцевой руды, поставляемых местной компанией, из-за недостаточной прочности приводит к снижению проектных технических показателей плавки:

- уменьшению металлургического выхода;
- увеличению образования шлака;
- увеличению пылевидных выбросов.

С другой стороны, в процессе плавки ферросиликомарганца в руднотермических печах ежемесячно образуется около 200 тонн пыли, содержащей до 22-26% MnO, которая оседает в фильтрах системы газоочистки.

Учитывая это, металлургическим научным центром АО «Узметкомбинат» были проведены исследования и разработан состав и технология изготовления комплексных брикеттов. В состав этих брикеттов вошла и рудная мелочь, и аспирационная пыль выплавки ферросиликомарганца.

Окончательный выбор состава комплексных брикеттов осуществлялся, исходя из принципа, что содержание связующего должно быть минимальным, но достаточным, чтобы обеспечить требуемые физико-механические и технологические свойства, в первую очередь необходимые прочностные свойства, позволяющие транспортировать сырые брикетты на участок сушки и исключить или минимизировать разрушение сухих брикеттов при загрузке в руднотермические печи, а количество пыли таким, чтобы использовать всю пыль, образующуюся в процессе плавки и снова вернуть её в производство [1, 2].

Полученные брикетты имели требуемую сырую прочность и высокую сухую прочность после отверждения на воздухе 4,08 МПа, что в 2,5-3 раза превысило прочность покупных брикеттов из рудного сырья. Это обеспечило минимальные потери материала в процессе приготовления, сушки, транспортировки, складирования и подачи комплексных брикеттов по системе конвейеров от суточных бункеров в рабочее пространство плавильной печи: суммарные потери (степень разрушения брикеттов) составили менее 5%, при том, что степень разрушения покупных брикеттов из рудного сырья достигала 25-30 %.

Производственные испытания – выплавка ферросиликомарганца с использованием комплексных брикеттов, прошли без замечаний. Полученный в результате ферросиликомарганец полностью соответствовал требованиям ГОСТ 4756-91 к сплаву марки МнС-17. Плавки с использованием комплексных брикеттов привели к уменьшению количества шлака на 4,9% и аналогичному снижению удельных выбросов пыли.

Переход на использование комплексных брикетов взамен традиционных рудных брикетов, позволил решить сразу две задачи:

- обеспечить необходимую прочность используемых брикетов из рудной мелочи и снижение количества образующегося шлака и, соответственно, увеличить выход годного;

- утилизировать образующуюся в процессе плавки аспирационную пыль, получив дополнительный источник марганца (в пересчете на Mn – около 266 т/год), и почти на 3000 тонн в год снизить суммарное количество захораниваемых твердых отходов производства.

Рециклинг аспирационной пыли выплавки ферросиликомарганца позволит уменьшить количество закупаемого рудного марганецсодержащего сырья почти на 1500 тонн в год, что в денежном эквиваленте позволит сэкономить более 100 тыс. долларов США в год без учета экологического эффекта.

Литература

1. Носков В.А. Исследование технологических параметров и режимов получения брикетов из металлургических отходов // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2002 – № 5. – С. 115-117.
2. Ровин С.Л., Гараев Р.С., Каримов А.М., Фозилов Б.Р. Рециклинг аспирационной пыли электродуговой плавки ферросиликомарганца // Теория и технология металлургического производства. – 2024. – №4 (51). – С. 13-17.